

**ZAMONAVIY OVOZ REJISSORLIGINING RIVOJLANISHIDA
SAN'AT TURLARINING O'RNI VA AHAMIYATI**

Mirzaev Akbarjon Abduraximovich

O'zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi
Milliy estrada san'ati instituti, o'quv
ishlari bo'yicha prorektori, dotsent

Annontatsiya: Ushbu maqolada Ovoz rejissorligining san'at sohasidagi o'rni va rivojlanish jarayonlariga to'xtalinadi. Ayniqsa, Ovoz rejissorligi kasbi klassifikatsiyasining takomillashish masalalari o'ziga xos xususiyatlari, ovoz rejissorligining rivojlanishi nafaqat kinomatografiya taraqqiyoti uchun balkim dramaturgiya, grim, rejissura sohalarining ham rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ovoz rejissyori, film, san'at, film, musiqiy akustika, kino ovoz rejissori, teatr, kino.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль и процессы развития звукорежиссуры в области искусства. В частности, говорится о специфике вопросов совершенствования классификации профессий звукорежиссеров, о том, что развитие звукорежиссуры оказало положительное влияние не только на развитие кинематографии, но и на развитие драматургии, грима, режиссуры.

Ключевые слова: звукорежиссер, кино, искусство, кино, музыкальная акустика, кинорежиссер, театр, кино.

Abstract: This article examines the role and development processes of sound engineering in the field of art. In particular, it is said about the specifics of improving the classification of professions of sound engineers, that the development of sound engineering has had a positive impact not only on the development of cinematography, but also on the development of drama, makeup, directing.

Keywords: sound engineer, cinema, art, cinema, musical acoustics, film director, theater, cinema.

Ovoz rejissorligi kasbi deganda, o'z o'zidan birinchi navbatda "**ovoz**" ya'ni ovoz o'zi nima, degan savol barchamizni qiziqtiradi. Ha, biz uni eshitamiz, uni eshitib tahlil qilamiz. Lekin ovoz o'zi nima degan savol barchamizga tanish. Ovoz kishiga tavsif berishning eng muhim jihatlaridan biridir. Suhbatdoshimiz nima haqida va qanday so'zlayotganligiga, o'zimiz istamagan holda, doim e'tibor qaratamiz va tegishli xulosalar chiqaramiz. Xush ohang ovoz va aniq talaffuz har doim yaxshi taassurot uyg'otadi. Lekin ovoz faqatgina nutqiy tovush bo'libgina qolmay, bizning quloqlarimiz atrofimizda sodir bo'layotgan barcha eshitishimiz kerak bo'lgan, tovushlarni eshitadi. Lekin uni qanday vujudga kelishini hech kim bilmaydi. Buni bilish esa faqat soha vakillari ya'ni **ovoz rejissorlari** uchun tanish.

Ma'lumki, ovoz uchta muhim toifada ifodalanishi mumkin: nutq, musiqa va shovqin. Ushbu toifalar, o'z navbatida, ko'plab kichik toifalarga bo'linadi. Misol uchun, nutq suhbatdoshni nazarda tutadigan dialogik bo'lishi mumkin va faqat axborot, bir tomonlama, tushunarli (mahalliy) va tushunarsiz (xorijiy), jonli va mikrofon, ya'ni aloqa kanallari orqali (masalan, suhbat) tashkil etilgan va uyushmagan, shovqin ta'siriga (olomonning qichqirig'iga) yaqinlashishi va h.k. Tabiiy va sun'iy, fon va muayyan mavzu, shovqin muayyan harakatlar bilan bog'liq: musiqa muayyan adabiy dasturi va juda mavhum, instrumental va vokal va shovqin ham bir necha turga bo'linishi mumkin. Bundan tashqari, ovoz qatlamlari ajralmas simbiozlarga, ovozli maxsus effektlarga birlashtirilishi mumkin. Misol uchun, badiiy amaliyotda (kino sanoati, video o'yinlar, radioeshittirish) musiqa va shovqin maxsus effektlari, bir toifadagi ovozni boshqasiga ovoz bilan modulyatsiya qilish tez-tez uchraydi. Bu toifalarning barchasi ko'p bosqichli ovozli ballga qo'shiladi, bu esa eshitish orqali tushunish juda qiyin. Ushbu balni tushunish uchun tarixiy jihatdan uning tarkibiy toifalarini alohida-alohida o'rganadigan maxsus fanlar ishlab chiqildi.

Har qanday filmni yaratish jarayoni tayyorgarlik, suratga olish, montaj, tushlash singari uch bosqichga bo'linadi. Kinochilar bu bosqichlarni preprodakshn,

proprodakshn va postprodakshn deb ataydilar. Ovoz rejissori bu barcha uch bosqichda ham ishtirok etishi lozim. Sinxron shovqinlarini yozish taxminan aktyorlar ovozi yozuviga o'xshab ketadi, faqat bunda suratga olish paytida yomon yozilgan ovozlarni muhitdan tashqari yoziladi. Bularga taqillash, g'irchillash, shaqillash, bilqillash, zarblar, qadam kabilar kiradi. Buning uchun haftalar sarflashga to'g'ri keladi. Bu barcha ovozlarni tiklash bilan fol artistlar deb nomlangan ajoyib odamlar shug'ullanadi. Film yaratishning so'nggi bosqichida ovoz rejissori deyarli asosiy mutaxassisga aylanib qoladi. Albatta bu bosqichda montaj ham qilinadi, negaki, buni montaj tuslash davri deb ataladi. Tuslash ayni shu mutaxassislarga aytilgan. Ilgari aktyorlarni qayta ovozlantirish jarayoni tuslash deb yuritilgan, hozir bu termin biroz eskirdi, ammo aktyorlarni qayta yozish (agar maydonda biror sabab bilan yomon yozilgan bo'lsa) bu ovoz rejissorining postprodakshndagi yagona vazifasi emas. Bunda shovqin va montaj ovozi ham saunddizayn ham qayta yozuv ham amalga oshiriladi. Tovush diapazonining muhim elementi musiqa, ovozlarni bilan bir qatorda tasvirning mohiyatini to'ldiruvchi va ochib beradigan shovqin effektidir. Ular musiqa bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular nafaqat musiqiy stilizatsiyaning "obyekti" sifatida, balki to'g'ridan-to'g'ri tovush hodisalari mazmuni sifatida xam ishlaydi. Shovqin effektlari filmning ovoz sohasida musiqadan va nutqdan farq qiladi, lekin xuddi shu tamoyil ularga musiqiy nutq janriga nisbatan qo'llaniladi, ya'ni lakonik, iqtisodiy va tejamkor foydalanish.

Zamonaviylarga yaqin bo'lgan ovoz effektlari teatrda paydo bo'lgan. Birinchi maxsus yaratilgan tovushlar Aeschylus va Euripidening qadimgi asarlarida ishlatilgan, sahnada biron bir odam biron bir tarzda yoki boshqasiga taqlid qilganida, masalan, momaqaldiroq gumburlagan tovushlar. Shekspir davrida, spektakl paytida, momaqaldiroq barabanni urgan to'p-to'plari tomonidan "yaratilgan". Aytgancha, baraban zarbalar va xatto ba'zi hayvonlarning ovozlarni taqlid qilish uchun ham ishlatilgan. XVIII asrning boshlarida, katta metall varaqni urib, momaqaldiroq tovushiga taqlid qilish uchun taniqli va hali ham mashhur usul ixtiro qilindi.

Rejissorlar turli texnikalarni faol ishlatib, ularni doimiy ravishda takomillashtirib borgan holda, spektaklning hissiy rangini yaratishga intilishgan. Maxsus aktyorlar, sahna ortida ma'lum bir tovush effektini yaratib, teatrda ko'proq ishladilar. "Jim" kinoteatr paydo bo'lishi bilan bunday aktyorlar taper bilan tandemda ishlay boshladilar: komediyachilar qulashi barabanga yoki boshqa shovqin-urish asbobiga, shuningdek, karnay yoki trombonning baland ovozigga hamroh bo'ldi. Ba'zan xatto filmning o'ziga tegishli joylardagi musiqalar ba'zi voqealarni ekranda e'lon qilish uchun maxsus qo'shimchalarni kiritgan (keyinchalik ovoz muxandisi Karl Stalling bu g'oyani Warner Brothers multfilmlari uchun saundtrek yaratishda ishlatgan).

1920-yillarning oxirida birinchi tovushli rasmlarning paydo bo'lishi bilan ovoz effektlarini yaratish usullariga, shuningdek, ovozli trekning tomoshabinga ta'sir qilish xususiyatlariga ko'proq e'tibor qaratildi. Ovoz effektlari nafaqat ekrandagi voqealarni tinglash uchun ishlatilgan birinchi filmlar orasida Amerikaning "Doktor Jekyll va janob Xayd" filmi edi. (Jekyll va janob Xayd), 1932-yil rejissor Rouben Mamoulian o'ziga xos bir narsa yaratmoqchi edi va qarama-qarshi yo'nalishda juda past va yuqori chastotani qayd etdi va natijani o'z yuragining tez urishini qayd etdi. Shu tarzda yaratilgan tovush effekti avj nuqtasida keskin kayfiyatni ko'tarish uchun ishlatilgan. Ma'lumki, past ovozli chastotalar, agar odam ularni eshitmasa ham, tashvishlantiradi. Vizual effektlar va shovqinlarni topadigan vaqt miqyosida ushbu rasm tomoshabinlarga misli ko'rilmagan darajada qanday ta'sir qilganini tasavvur qilish mumkin.

Shovqin har qanday asarning obrazli tuzilishida muhim rol o'ynaydi —hujjatli, fantastika yoki animatsiya. Shu bilan birga, ularning ba'zilari asosiy bo'lishi mumkin, boshqalari — ikkilamchi. Shovqinli urg'ular, musiqiy kabi, tasvirning yashirin chuqur ma'nosini ochishga yordam beradi, harakatlarning eng muhim daqiqalarini ta'kidlaydi, tomoshabinga kerakli hissiy ta'sirga erishadi.

Shunday qilib, shovqinning asosiy funksiyalaridan biri bu harakatni ta'kidlashdir. Tasvirning kombinatsiyasiga qarab, bizning kino ishlab chiqarish amaliyotidagi shovqin, odatda, kadr ichida (sinxron), ekrandagi (sinxron bo'lmagan) va fonga

bo‘linadi. Ushbu bo‘linma shovqinlarni yozib olish texnologiyasi va ularni tasvir bilan o‘rnatish bilan bog‘liq. Intrafram — bu freymda ko‘rinadigan harakatga hamroh bo‘lgan shovqin. Odatda, ular sinxron tadqiqotlar paytida nutq bilan birga fonogrammaga yoziladi yoki keyingi shovqin dublyajida sinxron ravishda yozib olinadi. Ekrandagi shovqin shovqin deb ataladi, uning manbai ramkadan tashqarida. Bunday shovqinlar uchun mutlaq sinxronizatsiya ko‘pincha talab qilinmaydi. Masalan, bir kishi do‘sti bilan nimadir haqida gaplashib, eshik oldiga bordi; ramkadagi eshik ko‘rinmaydi - ramkada qolgan do‘st ko‘rinadi, eshikning taqillashi eshitiladi. Ushbu taqillatish ekrandan chiqadi. Orqa fon — bu fonda eshitiladigan shovqinlar. Oldinda qandaydir harakatlar amalga oshiriladi, tegishli tovushlar eshitiladi, fonga (ba‘zan ko‘rinadigan, ba‘zan ko‘rinmas), boshqa birida fon shovqinlari eshitiladi. Odatda ular sinxronlashni talab qilmaydi. Masalan, oldingi rasmda biz barabanlarni chalayotgan musiqachini ko‘ramiz — urish tovushlari tasvir bilan sinxron va fonda kimdir derazani qarsillatadi, deraza fon shovqinidir.

Bugungi kunda ovoz muxandisi nafaqat texnik jixatdan yaxshi ishlaydigan kino xodimi, balki rassomdir. "Yana bir tendensiya — bu mutaxassislarning ish faoliyatining barcha sohalarida ovoz muxandislari vazifalarining sezilarli darajada kengayishi, ko‘plab ovoz muxandislari nafaqat tovushlarni yozib olish va ularni qayta ishlash bilan, balki musiqiy hamrohlik, shuningdek shovqin va boshqa dizayn elementlarini tanlash bilan shug‘ullanadilar".

Ovoz rejissori kasbi vujudga kelgunga qadar san’atda, ovoz rejissorinig ayrim vazifalarini bajaradigan turli yo‘nalishlar mavjud bo‘lgan. Jumladan, musiqa tanlovchi — teatr, kino, televideniya va radioda musiqiy eshittirishlar, spektakllar va turli janrdagi musiqalarni fonotekadan foydalangan. Ovoz operatori — asosan texnika bilan bog‘liq ishlarni bajargan, yozib olish va qayta ishlov berish. Shovqin hosil qiluvchi tabiatda mavjud bo‘lgan yoki narsa va buyumlarning tabiiy shovqinini sun’iy ravishda hosil qiluvchi. Musiqiy sayqallovchi — film, ko‘rsatuv, spektakl va musiqiy dasturlarni turli xil musiqa, sempl ovozlar va inter shovqinlar bilan bezatuvchi. Yuqorida aytib o‘tigan kasb egalarining ish faoliyati hozirgi kunda ham davom

etmoqda, faqatgina ovoz rejissor boshchiligida amalga oshiriladi. Ovoz rejissorligi kasbi bir qancha yoʻnalishlarga boʻlinib, bir-biridan farqlanadi. Bular quyidagilar – teatr ovoz rejissori; musiqiy ovoz rejissori; kino ovoz rejissori; radio ovoz rejissori; televideniya ovoz rejissori; ommaviy tadbirlar ovoz rejissori; Respublikamizda ovoz rejissorligi kasbi salkam bir asr mobaynida rivojlanish bosqichini bosib oʻtdi. Bu davrda bir qancha yetuk ovoz rejissorlari jumladan: (radioda) Nabi Hasanov, Anvar Tojiyev, (kinoda) Yoʻldosh Abdulkarimov, (televideniya) Rixsixoʻja Umarxoʻjayev, Xayrulla Karimov, Choʻlpon Abbasov ovoz injeneri boʻlib, hujjatli filmlar studiyasida ishlab ovoz rejissorligining rivojlanishiga katta hissalarini qoʻshib ketishgan, Hozirgi kunda oliy toifali ovoz rejissori Atabayev Zokir, (kino) Karimjon Boʻribayev, Senchilo, Rovza Hakimova, (televideniya) Muxtor Oripov, Akbar Mirzayev, (teatr) Dalil Xadjayev, Husniddin Komilov teatrda, Igor Iosis ommaviy tadbirlarda va boshqa koʻplab mahoratli ovoz rejissorlari oʻz ishlari bu sohada respublikamiz dovrugʻini dunyoga tanitishdi. Ayniqsa, dublyaj sohasida 60-80-yillarda dublyaj qilingan xorij filmlari oʻzining sifatli mazmuni jihatidan butun dunyoda eʼtirof etilganligi bilan respublikamiz ovoz rejissorlik sohasida ancha ilgʻor natijalarni qoʻlga kiritilganligini isbotlab berdi. Yuqorida qayd etib oʻtganimiz kabi ovoz rejissorligi maʼlum darajada murakkab kasb hisoblanadi. Uning klassifikatsiyasi (tasnif) nimada oʻz aksini topadi degan savol paydo boʻlishi tabiiy hisoblanadi. Bunga javob tariqasida klassifikatsiyaning mazmun-mohiyatiga qisqacha toʻxtalib oʻtamiz. Klassifikatsiya oʻzi ilm yoki inson faoliyatining biror sohasiga oid oʻzaro bir xil tushunchalar sistemasi hisoblanib, har bir fanga xos muhim mantiqiy amal boʻladi. Uning vositasida shu fan doirasida toʻplangan bilimlar qatʼiy tartibga solinadi. Klasifikatsiya yordamida esa, ovoz rejissorligi fanida muhim ahamiyat kasb etuvchi jadvallar, chizmalar, grafiklar, kodekslar vujudga keladi. Tabiiy va sunʼiy klassifikatsiyalar bir-biridan farq qiladi. Barcha sohalarda boʻlgani kabi ovoz rejissorligi sohasida hamki, davr oʻtishi bilan oʻrganilayotgan obyekt haqidagi bilimlarimizning rivojlanishiga mos ravishda takomillashtirib, tuzatilib, rivojlantirilib boriladi. Ovoz rejissorligi boshqa rejissura sohalari kabi maʼlum darajada jarayonni boshqarishi taqozo etadi. Shuningdek, u

madaniyat va san'at sohasining barcha jabhalarining taraqqiyotiga xizmat qiladi. Shu bilan birga yana ba'zi manbalarda ovoz rejissorligi kasbi va uning ijodiy o'ziga xos xususiyatlari haqida quyidagicha fikr-mulohozalar keltirilgan. Xususan, ovoz rejissorligi kasbi — ijodiy kasb, badiiy tovush obrazlarini yaratuvchi, tovushning dramaturgiyasini yaratuvchi, yangi tovushlarni yaratib ularni qayta ishlash kabi vazifalarni o'z ichiga qamraydi. Bu kasbni egallagan inson albatta texnik bilimlarga ham ega bo'lishi kerak. Ovoz rejissorligi kasbining klassifikatsiya va takomillashtirish masalari juda murakkab va katta ilmiy-tahlil ishlarini talab qiladi. Ovoz rejissori doimo o'z bilim, ko'nikma va malakasini zamonaviy xorij texnologiyalarini o'rganish orqali boyitib borishi mumkin. Bundan tashqari — fizika, musiqiy akustika, psixologiya, psixoakustika va albatta musiqiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Ovoz rejissori — ovozni yozib oladi, qayta eshittiradi, qayta ishlaydi, texnik asboblardan yordamida turli tovushlarni qo'shadi. Bu kasb kinoindustriyada, musiqiy ovoz yozuvida, teatr, radio va televideniya, konsertlarda, tovush restavratsiyasida talab qilinuvchi kasbdir. "Haqiqiy ovoz rejissori — haqiqiy artist, ijrochining sirdoshi, fikrdoshi bo'lishi muhim. U shunday sharoit yaratib berishi kerakki, ijrochi unda o'zining bor imkoniyatlarini to'kib socha olsin. Buning uchun ovoz rejissori chuqur bilim, betakror did, katta ishlash qobiliyati va albatta iqtidor egasi bo'lmog'i lozim. Ovoz rejissorligi kasbi klassifikatsiyasining takomillashish masalalari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Uni takomillashtirish mediaga oid bo'lib, bu madaniyat va san'at sohasi mahsulotlarining mukammaligiga erishiladi. Ovoz rejissorligining rivojlanishi nafaqat kinomatografiya taraqqiyoti uchun balkim dramaturgiya, grim, rejissura sohalarining ham rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bu jarayonlar xususida taniqli san'atshunos olim Xanjara Abulqosimova "Kino san'ati asoslari" asarida: kinoning rivojlanib borish jarayonida bo'lajak film syujetini oldindan yozib olishga ehtiyoj tug'ildi. Dastlabki ssenariylar bo'lajak film voqealarini kadrlar bo'yicha muayyan nomerlar bilan yozib olishdan iborat bo'lar edi (texnik ssenariy). Keyinchalik kino uchun asar yozadigan mualliflar teatr dramaturgiyasi tajribasiga murojaat qildilar, shu tariqa ssenariylar pyesaga o'xshay boshladi. To'g'ri, bunday ssenariylarda so'z juda oz o'rin

egallagan, chunki u vaqtlarda kino ovozsiz edi. Kino ovozli bo'lgandan keyin kinodramaturgiya jadal rivojlana boshladi - deya ta'kidlab o'tganlar. Shuningdek, Sh. Amanmuradov, D.Mirsaidovalarning "Ovoz rejissorligi mahorati" asarida ham ovoz kinamatografiyada namoyon bo'ladigan elementar ko'rinishlardan avval paydo bo'lgan degan fikrni ilgari suradi. "Ovoz yozuvi kinomatografdan oldin paydo bo'lib, tasvir va ovozni sinxronlashga harakat esa kino yaratilishi bilan bir vaqtda yuzaga kelgan. Tomas Edisonning hammuallifi Uilyam Diksonning aytishicha, u 1889-yildayoq ovoz va tasvirni birgalikda ko'rsatadigan qurilma — "kinotofonograf"ni ixtiro qilgan ekan. Lekin uning so'zlarini isbotlovchi hech qanday dalil yo'q. Boz ustiga, XX asrning boshlariga qadar fonografni eng muhim ixtiro, deb yurgan Edison kinotoskopni fonograf bilan sinxronlash harakatlarini davom ettirgan, ammo qo'lidan kelmagach, bu ishga bo'lgan qiziqishi so'nmagan. Kinomatograf rivojlanishining ilk davrlarida ovozli kino hosil qilishga ko'p mamlakatlarda urinishlar bo'ldi. Bunga ikkita asosiy muammo halal berardi: birinchisi tasvir va tovushni sinxronlash bo'lsa, ikkinchisi tovushni yetarli darajada baland chiqmasligi edi. Birinchi muammo tovush va tasvirni bitta uskunaga yozish bilan yechilgan bo'lsa, ikkinchisini yechish oson kechmadi. Chunki, tovush diapazonini elektr tebranishlarini kuchaytirib beruvchi qurilma hali kashf qilinmagan edi. Haqiqatan ham filmlarga ovoz kirib kelishi bilan tomoshabinlar auditoriyasi kengaydi, ifoda usullari tamoman yangicha mazmun kasb etdi. Kino hali ovozsiz bo'lgan dastlabki paytlarda aktyorlar ijrosi qisman teatrni eslatib turgan. Sababi, film mazmunini yoritishda asosan ijroga tayanilgan va aktyorlar mimikasi, ifodali harakatlari yetakchilik qilgan. Ovoz filmning ta'sir doirasini yana ham kengaytirdi, maxsus tasmalarga yozib olingan nutq, musiqa, shovqin va boshqa tovushlar yordamida kadrlar "tilga kirdi". Raqamli va ko'p kanalli ovoz yozuvining rivojlanishi ovoz rejissoriga montaj jarayonida juda ko'p imkoniyatlar ochib bermoqda. Ularni amalga oshirish uchun chuqur musiqiy bilimlar va bejirim did egasi bo'lmoq lozim. Zamonaviy ovoz rejissorligining har qanday yo'nalashi, yosh ovoz rejissorining shakllanishida individual yondoshishni talab qiladi. Rivojlanayotgan texnika va efirda ovoz bilan ishlashda qo'llanilayotgan yangi texnologik usullar, TV

va RV ovoz rejissoridan tezda yangiliklarga ko‘nikish, yangi texnikani o‘zlashtirish va badiiy ta’sirchanlikni qo‘llashni bilishni talab qiladi. Ovoz rejissori sohaga oid barcha texnikani yaxshi bilishi kerak. Ayniqsa ijroning ovozli dizayni uchun ishlatiladigan mayda elementlardan tortib ovoz rejissurasiga oid vositalargacha. Ovoz rejissori texnik jihatdan qanchalik malakali bo‘lsa, u shunchalik muvaffaqiyatli bo‘ladi va ijodiy muammolarni hal qilishda texnik vositalardan foydalanish mahoratini rivojlantirib boradi. Masalan, teatrdagi ovoz rejissori ikkala ijodni birlashtirishi kerak. Ijodiy va texnik vositalarni boshqarishni. Shuningdek, dramaturgiya, rejissor, aktyorlik va sahna munosabatini aniq his qilishi va shunga qarab harakat qilish texnikalarini egalashi zarur. Hozirgi kunda zamonaviy radio uzatuvdagi ovoz rejissori kasbining ko‘pqirraligi, bu sohadagi mutaxassislarni professional tayyorgarligining sifati haqidagi savolni oldinga suradi. Bu jarayonda nafaqat o‘tmishdagilarning boy tajribalarini qo‘llash, shu bilan birga ilg‘or chet davlatlarning tajribalarini ham qo‘llash lozim. G‘arb davlatlarining ovoz rejissorlari juda puxta maxsus professional tayyorgarlikka, ham texnik tomondan ham musiqa tomondan va mustaqil ish boshlashdan avval, tubdan tayyorlanishadi. Ilg‘or ovoz rejissorlarning tajribasi tizimlashtiriladi va maxsus o‘quv yurtlarida o‘qitiladi. Ovoz rejissorlari kadrini sifatli tayyorlash uchun, ikki asosiy bosqichdan iborat bo‘lgan o‘quv hajmini belgilash lozim: - musiqiy-texnik bilimlarni egallash; - yangi radiouzatuv texnikasining paydo bo‘lishi, efirda ketadigan dasturlarni ovozashtirishdagi yangi texnologiyalar kelib chiqishi munosabati bilan, vaqti-vaqti bilan malaka oshirib turish. Bu o‘z navbatida ovoz rejissorligi kasbini takomillashtirish uchun xizmat qiladi. Teleradiouzatuv ovoz rejissorining shakllanishidagi foydali rolni tajribali mutaxassislarning master-klasslari o‘ynashi mumkin. Ularning hayotiy misollaridan efirdagi tovush bilan ishlash ko‘nikmalarini namoyon qilishlari yosh ovoz rejissorlariga qo‘l keladi. Teleradiouzatuv yo‘nalishidagi ovoz rejissorlarini tayyorlash jarayonida akustika, musiqiy bilimlar asoslari, teleradio dasturlarni musiqalashtirish, tinglab tahlil qilish, orkestrlash tarixidagi yo‘nalishlar kabi bilimlar asoslari katta ahamiyatga egadir. Bu bilimlarni egallash bilan bir qatorda amaliy vazifalarni ham bajarib borish muhimdir:

teleradiouzatuv dasturlarining ovozlashtirilishini tahlil qilish va referat shaklida bajarish, kurs ishlari, jonli ijroning texnik ovoz yozuvi, qisqa video ko‘rinishni mustaqil ovozlashtirish va boshqalar. Yangi O‘zbekistonda ovoz rejissorligi kasbini takomillashtirish uchun bir qancha ijobiy islohotlar amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ahmedov B. Adabiy va rejissoor. Ssenariysi (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). T-2008.
 2. Arabov Y. Kinematograf i teoriya vospriyatiY. – M.: VGIK, 2003.
 3. Krimov M.A. Oynai jahon fidoyilari. “Tafakkur” nashriyoti.T.:2009y.
 4. Arzimatov B.A Ovoz rejissyorligi kasbi klassifikatsiya va takomillashtirish masalalari. O‘zdsmi farg‘ona mintaqaviy filiali
- Iqbol MELIQO‘ZIYEV, O‘zDSMI “Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati” kafedrasi mudiri, dotsent “Ulkan islohotlar yo‘lida hamkorlik”. O‘zDSMI xabarlar — 2019/1(9)